

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ГРАФО-МОТОРНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С ДИЗАРТРИЕЙ

Исмоилова Ирода Имоил кизи

Преподаватель

Ташкентского международного университета Кимё

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14576413>

Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения графо-моторных навыков у детей с дизартрией. Перечисляются условия подготовленности ребёнка к овладению навыком письма. Указываются концептуальные положения исследования графо-моторных умений. Описываются методики обследования графо-моторных навыков у детей.

Ключевые слова: графо-моторный навык, дизартрия, нарушения речи, моторика, ориентировка, письмо, мелкая моторика.

Annotatsiya. Maqola dizartriya bolalarda grafo – motor ko'nikmalarini o'rganish muammosigabag'ishlangan. Bolaning yozish ko'nikmalarini egallashga tayyor bo'lishi uchun shartlar keltirilgan. Grafo-motor ko'nikmalarini o'rganishning kontseptual qoidalari ko'rsatilgan. Bolalarda grafo-motor ko'nikmalarini tekshirish usullari tasvirlangan.

Kalit so'zlar: grafo – motor mahorat, dizartriya, nutq buzilishlari, vosita qobiliyatlari, orientatsiya, yozish, mayda qo'l motorikasi.

Annotation. The article is devoted to the problem of studying graphomotor skills in children with dysarthria. The conditions of a child's readiness to master the skill of writing are listed. The conceptual provisions of the study of graphomotor skills are indicated. The methods of examination of graphomotor skills in children are described.

Key words: graphomotor skill, dysarthria, speech disorders, motor skills, orientation, writing, fine motor.

Введение

Вопрос подготовки дошкольников к овладению письмом является частью проблемы готовности к обучению в школе. Психологи и педагоги придают особую значимость обучению детей письменной речи, в которой ее операциональные компоненты (письмо и чтение) являются ведущими в любой сознательной деятельности человека. Работа по формированию навыков обучения письму особенно необходима детям с дизартрией, имеющим речевые нарушения и расстройства мелкой моторики [3]. Дети с дизартрией отличаются недостаточным развитием мелкой моторики, плохой

координацией движений, недостаточностью пространственно - временной ориентировки [Л. А. Данилова, Л. В. Лопатина, Н. В. Серебрякова, Н. С. Симонова, И. А. Смирнова, Г. В. Чиркина и другие], что затрудняет процесс формирования графо-моторных навыков у детей данной категории.

Графо-моторный навык - это автоматизированное положение и движения ведущей руки, позволяющие совершать ряд таких действий, как рисование, письмо, раскрашивание, штриховка и т.д. Слово графо-моторный состоит из двух частей: графо- и моторный. С греческого языка «графо» переводится как «пишу» и означает «относящийся к письму, начертанию». Слово «моторный» отсылает нас к мелкой моторике – скоординированной деятельности человека, заключающейся в способности совершать точные и дифференцированные движения кистями и пальцами рук.

Проблеме развития графо-моторной деятельности детей посвящены работы М. М. Безруких, А. Д. Ботвинникова, В. А. Илюхиной, Е. В. Гурьянова и других. Непосредственно развитием графо-моторных навыков детей с нарушением речи занимались И. Н. Вихрова, О. Б. Иншакова, О. И. Крупенчук, С. Н. Лысюк и другие.

Литературный обзор

Графическим навыком являются: «определённые привычные положения и движения пишущей руки, позволяющие изображать письменные знаки и их соединения. Если графо-моторный навык сформирован правильно, то ребенок будет писать буквы разборчиво, красиво, четко и быстро, если же графо-моторный навык будет сформирован неправильно, то возникают определенные трудности на письме: неразборчивый, небрежный почерк, медленный темп написания слов. В то же время, переделка неправильного графического навыка не просто затруднена, но порой невозможна» [М.М. Безрукова]. Основным методическим приемом развития графического навыка являются специально организованные упражнения [А.В. Запорожец, Т.С. Комарова, А.Н. Леонтьев, В.А. Силивон]. По мнению А. Бейлиной, С.Е. Гавриной, Н.Л. Кутявиной, Т.А. Ткаченко, И.Г. Топорковой, С.В. Щербининой

развитию графо-моторных навыков, активизации моторики рук, координации движений рук будут способствовать пальчиковые игры. Е.И. Светлова считала, что дети научатся владеть своими пальчиками благодаря теневому театру. Однако проблема развития графо-моторных навыков у детей с дизартрией остается актуальной на сегодняшний день. Большинство исследований по данному вопросу посвящены детям с нормальным развитием.

Методология

В структуру графо-моторных навыков входит мелкая мускулатура пальцев, зрительный анализ и синтез, рисование и графическая символика. За контроль над силой и быстротой совершаемых тонких координированных манипуляций отвечает мелкая моторика кисти руки. Зрительный синтез и анализ – ориентировка в окружающем пространстве на основе представлений о правой и левой стороне тела, другими словами - предметный зрительный гнозис. Рисование – техника, позволяющая создавать различные изображения путём штриховки, обведения по контуру, обводки; умение срисовывать геометрические фигуры, рисовать предметы и детали, дорисовывать незаконченные рисунки или недостающие детали на них. Графическая символика – умение рисовать узоры, визуальные знаки от элементарных до сложных по степени трудности изображения.

С точки зрения физиологии и психологии процесс овладения письмом и начертанием имеет ряд сложностей. В ходе данного процесса активно задействованы кора больших полушарий, органы слуха и зрения, обширная группа мышц. Исследования Р. Е. Левиной, Ж. И. Шиф, С. М. Блинкова, А. Р. Лурии показали, что нарушение определенных областей коры головного мозга ведёт к нарушениям письма. Например, если поражена височная доля левого полушария, то речь идёт о расстройствах письменной речи, связанных с восприятием на слух. Нарушение функционирования затылочно-теменной области ведёт к зрительно-пространственной дисграфии. Если поражены левые лобные доли, то последовательное письмо становится невозможным.

Анализ и результаты

Изучение уровня развития графо-моторных умений носит комплексный характер и включает выявление:

- ведущей руки [параметры, предложенные М.М.Безруких, методика Марии Озьяс и др.];

- уровня развития мелкой моторики рук [методики Н.В.Нижегородцевой и В.Д.Шадрикова, Н.О.Озерецкого и Н.И.Гуревич и др.];

- уровня развития пространственных представлений [Т.А.Павлова, Н.Я.Семаго и др.];

- трудностей зрительного восприятия [переработанная М.М.Безруких тестовая методика M.Frosig];

- состояния развития графического навыка [критерии, предложенные Н.В.Нижегородцевой]. Для обследования графического навыка Н.В.Нижегородская предлагает использовать следующие виды заданий: графический диктант; рисование линий: прямые дорожки, фигурные дорожки; рисование: по точкам, по контурам, по клеточкам; выполнение штриховок: с различным направлением движения руки, силуэтных штриховок.

При изучение графо-моторных навыков можно использовать следующие задания: 1. Обводки (геометрических фигур, линий, сложной фигуры, состоящей из множества элементов). 2. Штриховки (геометрических фигур, сложных фигур). 3. Копирования (узора, сложной фигуры, букв, цифр). 4. Самостоятельное рисование (домика, дерева, снеговика, человека).

По мнению авторов, при анализе материалов обследования графо-моторных навыков следует учитывать: метрические, топологические, координаторные характеристики, а также возможность переключения, устойчивость программы, контроль, стратегию деятельности, скорость выполнения, силу нажима, ритмическую составляющую графо-моторных действий [Г.В.Бабина, Л.И.Белякова, Е. Идес].

Параметрами оценки сформированности графо-моторных умений (для каждой руки) являются:

1. Метрические характеристики: полностью выдержан размер и сохранены пропорции; размер несколько увеличен или уменьшен, не соблюдаются пропорции некоторых деталей; размер сильно изменён, не соответствует образцу, не соблюдены пропорции.

2. Топические (локальные) характеристики: все детали сохранены, их расположение не нарушено; пропуски отдельных элементов при сохранности целостного образа, некоторые элементы изолированы, сдвинуты относительно друг друга; пропуски элементов рисунка, нет целостного образа, не соблюдаются пространственные характеристики изображения, зеркальность.

3. Стратегия выполнения: последовательная (целостная или по фрагментная) стратегия, где вначале намечается структура (опорные элементы), которая потом последовательно заполняется деталями; непоследовательная стратегия, при которой копирование второстепенных деталей предшествует копированию опорных элементов; хаотичная стратегия, при которой трудно выделить определенную последовательность копирования.

4. Скорость выполнения: (умеренная; низкая, за предложенное время выполняет больше половины задания; низкая, за предоставленное время выполняет меньше половины задания).

5. Сила нажима: нажим нормальной (средней) силы; усиленный нажим или слабый нажим).

Наблюдение за процессом письма включает такие составляющие как описание ведущей руки, способа удержания графического инструмента, положения ведущей руки, движений ведущей руки, участия вспомогательной руки, расположения листа, положения сидящего, темпа работы. При анализе продукта письма изучается линия в структуре буквы / буквоподобного знака, сама буква / буквоподобный знак, буква в слове / буквоподобный знак в структуре узора, запись текста / буквоподобных узоров, организация строки, организация страницы.

С целью изучения уровня сформированности графо-моторных навыков у старших дошкольников с дизартрией нами был проведён констатирующий эксперимент. Исходя из цели обследования, решались следующие задачи: определить ведущую руку ребенка; исследовать уровень состояния моторики пальцев ведущей руки; исследовать уровень состояния графических навыков (пространственная ориентировка на плоскости листа, двигательные графические навыки, зрительно-моторная координация); выявить умение детей ориентироваться в своей работе на образец. Исследование проводилось на базе специализированной дошкольной образовательной организации «Детский сад № 480» г. Ташкента в марте 2022 года. В исследовании приняли участие 10 детей старшего дошкольного возраста с дизартрией: 3 девочки и 7 мальчиков (подготовительная группа). В данном исследовании использовались следующие методики: методика определения ведущей руки ребенка (М.Г. Князевой, В.Л. Вильдавского), методика изучения состояния пальцев ведущей руки (Н.О. Озерецкого, Н.И. Гуревич), методика исследования состояния графических навыков (Д. Элтон, Д. Тейлор), методика «Домик» (Н.Н. Гуткиной).

Анализ состояния графо-моторных навыков у детей экспериментальной и контрольной группы

Анализ результатов обследования детей экспериментальной группы

Таблица 1

№	Имя ребенка	Ведущая рука	Моторика пальцев ведущей руки	Ориентация на образец	Графические навыки			Общее колич. баллов
					Ориентация на листе	Двигательные навыки	Зрительно-моторные навыки	
1	Диера Г.	3	3	4	1	3	2	16
2..	Комола Т.	2	4	4	1	2	3	16
3	Султан З.	3	3	4	2	3	3	18

4.	Бахтиер М.	2	3	4	2	3	3	17
5.	Галноза С.	2	2	2	1	1	1	9
6..	РавшанК .	2	3	3	1	2	2	13
7.	Рустам Д.	3	3	3	1	1	2	13
8..	Умид К.	2	3	2	2	1	1	11
9	Мурод П.	3	3	3	1	1	2	13
10..	Лазиз К.	3	2	3	1	2	1	12

Анализ результатов обследования детей контрольной группы

Таблица 2

№	Имя ребенка	Ведущая рука	Моторика пальцев ведущий руки	Ориентация на образец	Графические навыки			Общее колич. баллов
					Ориентац. на листе	Двигат. навыки	Зрительно-Мотор. навыки	
	Оксана П.	5	4	4	4	4	4	25
	Лариса Д.	5	5	4	5	3	4	26
	Азиз О.	5	5	4	4	4	4	26
	Лобар П.	5	5	4	4	5	5	28
	Омина К.	5	5	4	4	4	3	27
	Сарвар У.	4	4	4	4	4	4	24
	Мадина Х.	5	4	4	4	4	4	25
	Сабина О.	5	4	3	3	3	4	22
	Вадим А.	5	4	4	3	4	3	26
	Саодат К.	5	4	4	4	4	4	25

Результаты исследования состояния графо-моторных навыков ребенка показали, что у двух детей, что уровень сформированности графо-моторных навыков низкий у двоих испытуемых (20%), а у восьми детей (80%) – средний уровень сформированности. Всем детям необходимы тренировочные упражнения в данной сфере.

Низкий уровень развития графо-моторных навыков является причиной целого ряда трудностей в обучении письму: низкий темп письма; быстрая утомляемость при письме; неровная, «дрожащая» линия; «угловатое» письмо, трудности в написании овалов; слишком сильный нажим; трудности в воспроизведении формы графических элементов; несоблюдение размера графических элементов; несоблюдение наклона письма; большое количество помарок и исправлений, «грязное» письмо; нежелание выполнять письменные упражнения.

Результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о низких и средних уровнях сформированности графо-моторных навыков. У детей наблюдается недостаточная сформированность мелкой моторики, сниженная амплитуда движений и переключаемость, нарушения графических навыков (пространственная ориентировка на плоскости листа, двигательные графические навыки, зрительно – моторная координация), нарушение умения ориентироваться в своей работе на образец (произвольное внимание, пространственное восприятие, сенсомоторная координация и мелкая моторика). Наиболее ярко нарушения общей моторики у детей с дизартрией видны в процессе выполнения сложных двигательных актов, для чего требуется четкость управления движениями, точность работы различных мышечных групп, правильная пространственно-временная организация движений.

Выводы и рекомендации

Таким образом, нарушения артикуляционной моторики у детей с дизартрией возникают в результате ограничения подвижности мышц артикуляционного аппарата ограничена, что в свою очередь, значительно

усиливает нарушениями мышечного тонуса, приводит к произвольными движениями и дискоординационными расстройствами. Графо-моторные навыки детей с дизартрией отличаются незрелостью сложных произвольных форм зрительно-моторной координации. У детей наблюдается неправильная передача пространственного положения предмета, слабое развитие навыков соизмерения, соотнесения и расчёта размеров, построение линий прерывистыми, неровными движениями.

Для построения правильного обучения важно выявить особенности графо-моторных навыков у дошкольников с дизартрией. Это способствовало бы развитию полноценной личности и сглаживанию нарушения. Указанные диагностические методики предназначены для широкого круга специалистов, заинтересованных в оценке графо-моторных навыков и распознавании нарушений в этой области (логопедов, педагогов, психологов.).

Список литературы:

1. Архипова, Е. Ф. Стертая дизартрия у детей / Е. Ф. Архипова. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 331 с.
2. Бабина Г. В., Белякова Л. И., Идес Р. Е. Практикум по дисциплине «Логопедия» (раздел «Дизартрия»): Учебно-методическое пособие /Под ред. Г. В. Бабиной. – М.: МПГУ, 2012. – 104 с.
3. Белякова Л. И., Волоскова Н.Н. «Дизартрия». – М.: ВЛАДОС, 2009. 287с.
4. Безруких, М. М. Трудности обучения в начальной школе: Причины, диагностика, комплексная помощь / М. М. Безруких. – М.:Эксмо, 2017. – 464 с
5. Киселева, В. А. Коррекционно - педагогическая работа по предупреждению нарушений чтения и письма у старших дошкольников со стертой формой дизартрии [Текст] / В. А. Киселева. - М. : 2001. - 187 с.